

TALABA-QIZLARNING AXLOQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA UNIVERSITETNING ROLI VA TALABA-QIZLARNI QO‘LLAB-QUVVATLASH

Buranova Malohat Mirzaaxmadovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623692>

Annotatsiya: Maqolada oliy ta’lim muassasalarida talaba-qizlarning axloqiy madaniyatini shakllantirish, ularni ijtimoiy hayotga, oilaviy munosabatlarga va milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalalari tahlil etiladi. Universitetda olib borilayotgan ma’naviy-ma’rifiy ishlarning samaradorligini oshirish bo’yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: talaba, axloq, madaniyat, etika, ma’naviyat, jamiyat, shaxs, fazilat, taraqqiyot, axloqiy madaniyat, talaba-qizlar, universitet, ma’naviy tarbiya, qadriyat, ijtimoiy faollik, tarbiyaviy jarayon,

Аннотация: В статье анализируются вопросы формирования нравственной культуры студенток высших учебных заведений, их вовлечения в общественную жизнь, семейные отношения и воспитание на основе национальных ценностей. Представлены предложения и рекомендации по повышению эффективности духовно-просветительской работы, проводимой в университете.

Ключевые слова: ученик, мораль, культура, этика, духовность, общество, личность, добродетель, прогресс, нравственная культура, студентки, вуз, духовное воспитание, ценность, социальная активность, воспитательный процесс.

Abstract: The article analyzes the issues of the formation of the moral culture of female students of higher educational institutions, their involvement in public life, family relations and upbringing based on national values. Suggestions and recommendations on improving the effectiveness of the spiritual and educational work carried out at the university are presented.

Keywords: student, morality, culture, ethics, spirituality, society, personality, virtue, progress, moral culture, female students, university, spiritual education, value, social activity, educational process.

Kirish

Kirish. Prezident Shavkat Mirziyoyev so‘zlari bilan aytganda “Yoshlar haqli ravishda Vatanimizning kelajagi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga qodir bo‘lgan, bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchiga aylanib borayotgani barchamizga g‘urur va iftixor bag‘ishlaydi.

Bugungi globallashuv jarayonida yoshlarning, xususan, talaba-qizlarning axloqiy madaniyatini yuksaltirish dolzarb masalaga aylandi. Chunki axloqiy madaniyat insonning nafaqat o‘zini tutish, balki atrofdagilarga munosabati, hayotiy qarashlari, oila va jamiyat oldidagi mas’uliyatini ham belgilaydi. Oliy ta’lim tizimi yoshlarning dunyoqarashi, e’tiqodi, ma’naviy qiyofasini shakllantiruvchi asosiy muhit hisoblanadi. Shu bois universitetlarning tarbiyaviy faoliyati talaba-qizlarning shaxsiy kamolotida beqiyos o‘rin tutadi.

Axloqiy madaniyat – bu insonning ijtimoiy hayotda o‘zini tutish me‘yorlari, qadriyatlari, ma‘naviy-axloqiy qarashlari va o‘zaro munosabatlar tizimida namoyon bo‘ladigan fazilatlar majmuidir. Universitet talaba-yoshlarning shaxs sifatida kamol topishida, ularning hayotiy pozitsiyasini shakllantirishda va axloqiy qadriyatlarini rivojlantirishda asosiy o‘quv-tarbiyaviy muhit sifatida muhim rol o‘ynaydi.

Asosiy qism

Universitetlar nafaqat ilm-fan o‘chog‘i, balki barkamol insonlarni tarbiyalaydigan, ularni ma‘naviy va axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazadigan muassasalardir. Talaba-qizlarning axloqiy madaniyatini shakllantirishda ta‘lim jarayoni, tarbiyaviy tadbirlar, to‘garaklar, klublar, shuningdek, o‘qituvchilar va tengdoshlar bilan bo‘ladigan muloqot muhim ahamiyat kasb etadi.

Birinchidan, universitetdagi ta‘lim jarayoni orqali talaba-qizlar nafaqat kasbiy bilimlarni, balki insoniy fazilatlarni ham egallaydilar. Axloqiy madaniyat dars jarayonida, o‘qituvchining namunasi, muomala madaniyati, talabchanligi va mehribonligi orqali shakllanadi. Har bir fanning mazmunida axloqiy qadriyatlarga e‘tibor qaratish, masalan, adolat, halollik, mas‘uliyat kabi tushunchalarni o‘quv jarayoniga singdirish muhimdir.

Ikkinchidan, universitetda faoliyat yuritayotgan turli klublar va to‘garaklar talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini oshiradi. Masalan, “Lider qizlar”, “Kitobxon qizlar”, “Olima qizlar” kabi to‘garaklar nafaqat ularning qobiliyatlarini rivojlantiradi, balki jamoada ishlash, o‘z fikrini ifoda etish, odob-axloq qoidalariga rioya qilish ko‘nikmalarini ham shakllantiradi.

Uchinchidan, universitetning ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlari, uchrashuvlar, seminarlar, ustoz-shogird an‘analari ham talaba-qizlarning axloqiy dunyoqarashini kengaytiradi. Bunday jarayonlarda ular milliy qadriyatlar, odob-axloq me‘yorlari, oila muqaddasligi, jamiyat oldidagi mas‘uliyat haqida chuqur bilimga ega bo‘ladilar.

Shuningdek, talaba-qizlarning axloqiy madaniyatini rivojlantirishda o‘qituvchi-shaxsning o‘rni beqiyosdir. Pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki yoshlar uchun ibrat manbai, yo‘l ko‘rsatuvchi inson sifatida namuna bo‘lishi lozim. O‘qituvchining so‘zi, kiyinish madaniyati, muomalasi, talabchanligi va adolatliligi talaba-qizlarga kuchli ta‘sir qiladi.

Universitet muhitida gender tenglik, inson huquqlari, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik tamoyillariga amal qilinishi ham axloqiy tarbiyaning ajralmas qismidir. Talaba-qizlar o‘z huquq va majburiyatlarini anglagan holda, jamiyatda faol, mas‘uliyatli va odobli shaxs sifatida shakllanadilar.

Axloqiy madaniyatni rivojlantirishning samarali yo‘llari

1. Universitetlarda axloqiy tarbiya yo‘nalishida maxsus treninglar, seminarlar, davra suhbatlarini tashkil etish.
2. Talaba-qizlar uchun ijobiy namunali ayollar bilan uchrashuvlar, ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar o‘tkazish.
3. To‘garaklar va klublar faoliyatini kuchaytirish, ijtimoiy loyihalarda qizlarni faol ishtirok ettirish.
4. Talaba-qizlarni o‘zini-o‘zi boshqarish tizimiga jalb etish orqali mas‘uliyat va yetakchilik sifatlarini rivojlantirish.
5. Universitet ichki muhitida o‘zaro hurmat, bag‘rikenglik va odob tamoyillarini mustahkamlash.

Talabalarda axloqiy madaniyatni shakllantirish o‘qituvchidan alohida e‘tibor, malaka va tayyorgarlik talab etiladi. Ta‘lim oluvchilarning shaxsiy xarakterologik sifatlarini aniqlashning,

hech bo'lmaganda oddiy metodikasini egallash, uni tatbiq etish, kasbiy-pedagogik tayyorgarlikning muhim unsurlaridan biridir. Oliy va o'rta maxsus o'quv maskanlari o'qituvchilari ko'-pincha o'quvchi-yoshlarning aqliy qobiliyatlarini o'rganishga e'tibor qaratadilar, ammo ularning tarbiyalanganlik darajalarini (keng ma'noda) va xulqiy nuqsonlarini korreksiyalash muammolarining uzluksiz ta'lim tizimida yagona uzviylik va yaxlitlik nuqtai nazaridan talqin qilishga, uning yechimlarini topishga urinishmaydi. O'quvchilar va talabalamning aqliy rivojlanishlari kop jihatdan mustaqil fikrlashga, umumiy tarbiyalanganlik darajasiga bog'liq. Ularning tarbiyalanganlik darajasini diagnostika qilish, ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish xususiyatlarini o'rganish, zarur bo'lsa xulqiy nuqsonlarini bartaraf etish hozirgi davrning muhim talablaridan biridir.

Talaba-qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish mexanizmlarini ma'naviy yetuk, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy pozitsiyaga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ma'naviy madaniyatni shakllantirish asosida takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Oliy ta'lim tizimida madaniy qadriyatlar asosida talaba-qizlar ijtimoiy faolligini rivojlantirish texnologiyasi takomillashtirildi:

– talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan vositalarini yaratish; talabalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning tizimini takomillashtirish; – talaba-qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning texnologiyalarini takomillashtirish; – talaba-qizlarda kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatga asoslangan samarali pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarni qo'llab-quvvatlash masalasi so'nggi yillarda alohida e'tibor markazida turibdi. Davlatimiz rahbari tomonidan qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni zamonaviy kasb va fan sohalariga jalb etish, shuningdek, gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan qator hujjatlar qabul qilindi.

Talaba-qizlarni qo'llab-quvvatlashning asosiy maqsadi — ularning ta'lim olish jarayonida ijtimoiy himoyasini ta'minlash, iqtidorli qizlarni rag'batlantirish, shuningdek, ularni oilaviy hayotga tayyorlashdir. Bu yo'nalishda oliy ta'lim muassasalarida 'Xotin-qizlar masalalari bo'yicha maslahat kengashlari', 'Lider qizlar', 'Qizlarjon', 'Olima qizlar', 'Kitobxon qizlar' kabi klublar faoliyat yuritmoqda.

Talaba-qizlarni ijtimoiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari

1. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash – kam ta'minlangan, yetim yoki nogironligi bo'lgan talaba-qizlarga moddiy yordam ko'rsatish, stipendiyalar, grantlar ajratish, turar joy bilan ta'minlash.

2. Ma'naviy-ma'rifiy qo'llab-quvvatlash – ma'naviy qadriyatlar, milliy urf-odatlar asosida tarbiyalash, ijobiy ayol namunalari targ'ib etish, ma'naviyat kechalari, davra suhbatlari tashkil etish.

3. Psixologik qo'llab-quvvatlash – psixologlar tomonidan maslahatlar, treninglar o'tkazish, talaba-qizlarda o'ziga ishonchni oshirish.

4. Kasbiy va ilmiy rivojlanish – iqtidorli qizlarni ilmiy izlanishlarga jalb etish, ilmiy loyihalarda ishtirok etish, tanlovlarda qatnashish imkoniyatlarini yaratish.

5. Oilaviy hayotga tayyorlash – kelajakda onalik, oilaviy mas'uliyat, o'zaro hurmat va sadoqat tushunchalarini shakllantirishga qaratilgan tarbiyaviy ishlarga e'tibor qaratish.

Oliy ta'lim muassasalari bu borada nafaqat ichki dasturlarni, balki davlat miqyosida belgilangan 'Ayollar daftari', 'Yoshlar daftari' kabi tashabbuslarni ham faol amalga oshirmoqda.

Ushbu tizimlar orqali talaba-qizlar uchun grantlar, stipendiyalar, turli loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlari kengaymoqda.

Universitetlarning roli

Universitetlar talaba-qizlarning nafaqat bilim, balki ijtimoiy hayotdagi faoliyatini ham yo‘lga qo‘yuvchi muhim markaz hisoblanadi. Masalan, ‘Lider qizlar’ klubi orqali yetakchilik ko‘nikmalari shakllantiriladi, ‘Kitobxon qizlar’ to‘garagi orqali o‘qishga bo‘lgan qiziqish, nutq madaniyati va tafakkur kengaytiriladi. Shuningdek, turli ijtimoiy loyihalar, ko‘rik-tanlovlar, sport musobaqalari orqali talaba-qizlarning faolligi oshirilmoqda.

Ta‘lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan ‘Xotin-qizlar masalalari bo‘yicha maslahat kengashlari’ o‘quvchi va talaba-qizlarning muammolarini o‘rganish, ularni ijtimoiy himoya qilish, psixologik yordam ko‘rsatish hamda iqtidorli qizlarni rag‘batlantirish ishlarini tizimli yo‘lga qo‘ygan.

Talaba-qizlarni qo‘llab-quvvatlashning dolzarb ahamiyati

Talaba-qizlarni qo‘llab-quvvatlash – bu nafaqat ularning hozirgi hayoti, balki kelajakdagi jamiyat taraqqiyotiga sarmoya demakdir. Chunki har bir bilimli, irodali, mas‘uliyatli qiz – bu kelajakdagi yetuk mutaxassis, mehribon ona va farzand tarbiyachisidir. Shu bois, ularning ta‘limdagi muvaffaqiyati, ijtimoiy faolligi va ma‘naviy barkamolligi bevosita davlat va jamiyat e‘tiborida bo‘lishi zarur.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, talaba-qizlarning axloqiy madaniyatini rivojlantirish universitet hayotining ajralmas qismidir. Axloqiy madaniyat – bu nafaqat shaxsiy fazilatlar, balki jamiyatning ma‘naviy poydevoridir. Universitetlar bu borada ta‘lim-tarbiya jarayonlarini uyg‘unlashtirgan holda, zamonaviy, ma‘naviy yetuk, milliy qadriyatlarga sodiq yoshlarni voyaga yetkazishlari lozim. Shunda talaba-qizlar nafaqat bilimli, balki odobli, mas‘uliyatli va jamiyatda o‘z o‘rnini topgan shaxslar bo‘lib yetishadilar.

Oliy ta‘lim tizimida talaba-qizlarni qo‘llab-quvvatlash — bu ularning har tomonlama kamol topishiga, o‘z salohiyatini to‘liq namoyon etishiga yordam beruvchi omildir. Bunday qo‘llab-quvvatlash orqali jamiyatda ma‘naviy yetuk, bilimli, faol, tashabbuskor, vatanparvar ayollar avlodini shakllantirish mumkin. Universitetlarning bu yo‘nalishdagi faoliyati yosh avlodni kelajakdagi oilaviy va ijtimoiy hayotga tayyorlashda, gender tenglik tamoyillarini mustahkamlashda, insonparvar jamiyat qurishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari.
2. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun, “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun.
3. Karimov I.A. “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch”. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
4. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. – Toshkent, 2021.
5. Pedagogika, psixologiya va axloqshunoslik bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami.
6. X.Ibragimov, Sh.Abdullayev – “Pedagogika nazariyasi” Toshkent-2008.
7. Oliy ta‘lim muassasalarida xotin-qizlar faoliyatini tashkil etish bo‘yicha me‘yoriy hujjatlar.